

VEÍCULOS ELÉTRICOS: CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA, CLASSIFICAÇÕES, E PERSPECTIVAS DAS REGULAÇÕES TÉCNICAS NO BRASIL PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTAÇÕES DE CARREGAMENTO

Eduardo Rosa Cardoso
Faculdade de Engenharia Elétrica
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Minas Gerais
Formiga, Brazil
ORCID: 0009-0009-4158-0447

Gustavo Lobato Campos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Minas Gerais
Formiga, Brazil
ORCID: 0000-0001-8981-2977

Resumo - O objetivo deste trabalho é apresentar, de forma introdutória, alguns aspectos vinculados com a temática veículos elétricos. Será contextualizado o ambiente associado ao seu surgimento e desenvolvimento, assim como, conceitos importantes, sua classificação e os sistemas ou estações de carregamento. Também será objeto deste artigo apresentar normas e regulamentações relacionadas à construção de estações de carregamento. Pontua-se ainda que o presente trabalho é fruto de estudo inicial para trabalho de conclusão de curso.

Palavras-Chave - estações de carregamento veicular, regulamentações, veículos elétricos.

ELECTRIC VEHICLES: HISTORICAL CONTEXT, CLASSIFICATION, AND PERSPECTIVES ON TECHNICAL REGULATIONS IN BRAZIL FOR THE DEVELOPMENT OF CHARGING STATIONS

Abstract - The objective of this work is to introduce some aspects related to the theme of electric vehicles. The environment associated with their emergence and development will be contextualized, as well as important concepts, their classification, and the systems or charging stations. This article will also present the norms and regulations related to the construction of charging stations. It should also be noted that this work is the result of initial study for a graduation thesis.

Keywords - charging vehicle station, electric vehicle, regulations.

I. INTRODUÇÃO

Os carros elétricos na atualidade têm destaque quanto à popularidade, contudo o que muitos não sabem é que os primeiros carros elétricos experimentais surgiram logo após a descoberta do eletromagnetismo, em meados de 1820. As invenções de baterias recarregáveis e motores elétricos potentes e mais eficientes motivaram um avanço dos carros

elétricos, por volta de 1870. Como resultado, no início do século XIX, os carros elétricos por dois pontos percentuais não lideraram o mercado automobilístico nos EUA, detendo 38% do mercado de automóveis americano, em comparação com os 40% dos carros à vapor e 22% dos carros à combustão interna [1].

As três tecnologias tinham vantagens e desvantagens dissemelhantes. As máquinas à vapor, eram as mais utilizadas no mercado americano, estas eram bem consolidadas, seus prós eram a alta velocidade atingida, a robustez, e possuíam uma alta confiabilidade, no entanto, estas exigiam um longo tempo de partida (25 - 45 min) para aquecimento, e tinham alcance limitado devido à necessidade de reabastecimento com água e operadores qualificados. Os carros à combustão interna, utilizavam principalmente a gasolina, estes veículos eram notórios por serem barulhentos, malcheirosos, pouco confiáveis, inconstantes, fortemente vibrantes, tinham trocas de marcha difíceis de operar, além de que, eram difíceis e perigosos de arrancar. Por outro lado, os carros elétricos já eram silenciosos, inodoros, confiáveis, fáceis de operar e arrancar. As desvantagens de sua utilização eram a baixa velocidade atingida de 24 a 32 Km/h e sua autonomia reduzida entre 30 e 60 Km [1]. As desvantagens da utilização dos carros elétricos, fizeram com o que os carros a combustão dominassem o mercado, pois estes entregavam o que a sociedade priorizava no momento, longas distâncias. Sendo assim, os carros elétricos passaram a ocupar um espaço mínimo no mercado, quase desaparecendo [2].

Nos últimos anos, observa-se uma crescente conscientização sobre a questão ambiental e a busca por alternativa sustentável ao petróleo. Neste contexto a indústria automobilística, considerada umas das mais poluentes, têm reavaliado os processos de suas cadeias produtivas em busca de alternativas cada vez mais sustentáveis. Os carros elétricos e híbridos são vistos como as alternativas mais sustentáveis e viáveis, quando comparado com os carros à combustão interna [1]. Destaca-se, neste ponto que a análise de mérito da cadeia produtiva para um veículo elétrico (VE) não será objeto de análise neste trabalho.

Os carros elétricos e híbridos utilizam totalmente ou parcialmente, respectivamente, a bateria como meio de armazenamento de energia para a sua propulsão. O desenvolvimento das baterias utilizando eletrodos de íon de lítio é um dos grandes avanços para obter baterias mais eficientes e de maior durabilidade, alinhado com a crescente urgência da descarbonização para cumprir as metas estabelecidas pelo Comitê de Mudanças Climáticas, as perspectivas se alteram. Países como Noruega, Holanda e China estão adotando metas agressivas para eliminar os veículos movidos a gasolina e diesel [3].

Na Figura 1, é possível observar um crescente aumento nas vendas de veículos elétricos pelo mundo entre os anos de 2015 e 2024, de acordo com relatório da IEA (*International Energy Agency*). Observa-se uma concentração no mercado da China, União Europeia e Estados Unidos.

Fonte: Observatório do Clima [4].

Diante deste processo de eletrificação automobilística, a quantidade necessária de pontos de carregamento para veículos elétricos tende a aumentar. Atualmente, o carregamento residencial é o método mais comum de carregar carros elétricos. Proprietários de veículos elétricos que possuem acesso a um estacionamento privado podem realizar a instalação de um ponto de carregamento e carregar seus veículos durante a noite. Esse método não só é conveniente, mas geralmente permite aproveitar os preços mais baixos da eletricidade, dependendo da tarifa doméstica disponível e da demanda elétrica, que costuma ser mais baixa durante a noite [5].

Para viabilizar uma adoção em larga escala dos veículos elétricos nas ruas, é essencial desenvolver uma infraestrutura de recarga robusta. A disponibilidade de pontos de recarga é crucial, pois influencia diretamente na decisão dos usuários em adquirir esses veículos. Assim, há uma interdependência clara entre a inserção de VEs no mercado e a infraestrutura de suporte já estabelecida [6]. A partir da Figura 2, é notório o aumento global dos pontos de recarga para veículos elétricos ao longo do período (2015-2023), sendo os pontos de carregamento privado-residencial o mais adotado.

Figura 2 - Pontos de recarga de veículos leves instalados públicos e privados por potência e tipo, (2015-2023).

Fonte: adaptado de IEA [5].

A utilização de carregadores residências de veículos elétricos é de suma importância no processo de eletrificação automobilística, isso porque 90 – 95% do tempo os VEs serão carregados em casa. É ainda importante fornecer informações adequadas sobre as normas, regulamentos, padronização e segurança aos eletricitistas, que são o primeiro ponto de contato com o público em geral [7].

II. VEÍCULOS ELÉTRICOS: CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Um veículo elétrico é definido como aquele que utiliza, totalmente ou parcialmente, motores elétricos como meio de propulsão [6].

Para armazenar essa energia elétrica, a maioria dos VEs utilizam baterias químicas, exceto os veículos às células de combustível, que não necessitam de armazenamento de eletricidade. Nestes, a propulsão para mover o veículo é gerada diretamente a partir da reação química entre hidrogênio, oxigênio e água [8].

Os VEs são denominados como um grupo de veículos de “emissões zero”, isso porque a utilização não são agentes poluentes no meio atmosférico e sonoro.

III. CLASSIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ELÉTRICOS

Os veículos elétricos podem ser classificados de acordo com a tecnologia de propulsão e o tipo de energia que utilizam, sendo as principais categorias descritas como BEV, HEV, PHEV e FCEV.

A. Battery Electric Vehicle, BEV

Os veículos elétricos a bateria, conhecidos como BEV (*Battery Electric Vehicle*, da sigla em inglês) operam exclusivamente por meio de motores elétricos alimentados por baterias recarregáveis. Essas baterias devem ser recarregadas conectando-a a um carregador de VE [10].

Figura 3- Veículos elétricos a bateria (BEVs).

Fonte: EVgo - Types of Electric Vehicles [9].

B. Hybrid Electric Vehicle, HEV

Os veículos elétricos híbridos (*Hybrid Electric Vehicle*, da sigla em inglês) utilizam o motor a combustão interna e o motor elétrico com bateria como meio de propulsão [10]. A principal função do motor elétrico é aumentar a eficiência do motor à combustão interna. Não é possível conectar os HEVs à rede de energia elétrica para realizar o carregamento de suas baterias, o carregamento destas são realizados a partir do sistema de frenagem regenerativa do veículo [6].

Figura 4 - Veículo elétrico híbrido (HEVs)

Fonte: EVgo - Types of Electric Vehicles [9].

C. Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV

Os Veículos Elétricos Híbridos *Plug-in* (*Plug-in Hybrid Electric Vehicle*, da sigla em inglês) são veículos cujo meio de propulsão é o motor a combustão interna auxiliado por um motor elétrico com bateria. Esta bateria pode receber eletricidade diretamente de uma rede de energia elétrica quando o veículo está estacionado. Por poderem utilizar tanto os tradicionais combustíveis quanto a bateria, os PHEVs oferecem uma autonomia superior quando comparados aos BEVs [10].

Figura 5 – Veículos elétricos híbridos plug-in (PHEVs).

Fonte: EVgo - Types of Electric Vehicles [9].

D. Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV

Os Veículos Elétricos com Células de Combustível (*Fuel Cell Electric Vehicle*, da sigla em inglês) operam através da combinação química entre hidrogênio e oxigênio para gerar energia elétrica, alimentando os motores elétricos que propulsionam o veículo. Essa tecnologia de célula de combustível mostra grande potencial para veículos de grande porte, como ônibus e caminhões, devido à leveza do hidrogênio em comparação às baterias convencionais [10].

IV. ESTAÇÕES DE CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS

Os carregadores de veículos elétricos são desenvolvidos em diversas topologias, podendo ser instalados internamente ao veículo (*on-board*) ou externamente através de uma estação de carregamento (*off-board*). Os carregadores *on-board* são alimentados diretamente pela rede elétrica de energia e realizam a conversão da tensão de CA-CC necessária dentro do próprio veículo. Os carregadores *off-board* efetuam a esta conversão de energia na estação de carregamento, enviando assim a tensão adequada diretamente para o banco de baterias do veículo [11].

Sobre os modos de carregamento e níveis de potência, tem-se a NBR IEC 61851-1, que dispõe os requisitos gerais para um sistema de recarga condutiva para os VEs. A norma dispõe formas de classificar as estações de carregamento, também chamada de EVSE (*Electric Vehicle Supply Equipment*, traduzido como, Equipamento de Abastecimento de Veículos Elétricos) com base nas características da alimentação de entrada e saída, que podem ser em corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC).

Os modos de carregamento (1, 2, 3 e 4) são definidos a partir das conexões utilizadas, os valores nominais de tensão e corrente, e se a energia fornecida ao EV é em corrente alternada ou contínua.

A. Modo de carregamento 1

O modo 1 de recarga refere-se à ligação do VE com a rede elétrica de abastecimento em CA, e conecta-o diretamente em uma tomada normalizada, sem nenhuma estrutura de controle da recarga do veículo. Neste modo, os valores nominais de corrente e tensão não podem exceder 16A e 250V, em rede monofásica, e 16A e 480V em rede trifásica [12].

Figura 6- Modo 1 de carregamento para veículos elétricos conforme a NBR IEC 61851-1.

Fonte: ABEE-MG [13].

B. Modo de carregamento 2

O modo 2 de recarga refere-se à conexão do VE com a rede elétrica de abastecimento em CA, sendo realizada por uma tomada normalizada. Nesse modo de carregamento, um dispositivo é incorporado ao cabo para realizar o controle e proteção contra choques elétricos. Este dispositivo, chamado de “caixa de controle” no cabo (do inglês *in-cable control box* – ICCB), desempenha funções essenciais de proteção e controle [14].

Figura 7 - Modo 2 de carregamento para veículos elétricos conforme a NBR IEC 61851-1.

Fonte: ABEE-MG [13].

C. Modo de carregamento 3

O modo 3 de carregamento refere-se à conexão do VE com uma estação dedicada, conectada à rede elétrica em abastecimento CA. Neste caso, o sistema de alimentação está conectado de forma fixa à rede de alimentação em corrente alternada, e a estação incorpora funções de controle, comunicação e proteção. Neste modo de carregamento, os limites nominais de corrente são de 250A [14].

Figura 8 - Modo 3 de carregamento para veículos elétricos conforme a NBR IEC 61851-1.

Fonte: ABEE-MG [13].

D. Modo de carregamento 4

O modo 4 de carregamento refere-se ao único modo de conexão do VE em corrente contínua (CC). Este modo de carregamento caracteriza-se pela conexão direta do carregador CC externo aos terminais internos das baterias dos VEs, permitindo assim, maiores transferências de potência com capacidades que podem chegar a centenas de kW [15]. Neste modo de carregamento, os limites nominais de corrente são de até 400A [14].

Figura 9 - Modo 4 de carregamento para veículos elétricos conforme a NBR IEC 61851-1.

Fonte: ABEE-MG [13].

V. NORMAS SOBRE ESTAÇÕES DE CARREGAMENTO

As normas vigentes abrangem diversas questões essenciais para um correto projeto e dimensionamento de uma estação de recarga, focando na segurança do usuário e do equipamento. A norma NBR IEC 61851-1 trata em sua parte 1, os que requisitos gerais sobre o sistema de recarga condutiva para veículos elétricos, que inclui os requisitos mecânicos, elétricos, de comunicação e desempenho aplicáveis aos sistemas de alimentação para recarregar os VEs, com tensão nominal de alimentação e saída de até 1000 Vca ou 1500 Vcc [12]. Na Tabela I, apresentam-se as normas adotadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) voltadas para as infraestruturas de carregamento.

Tabela 1 - Normas adotadas pela ABNT.

Norma	Descrição
NBR IEC 61851-1	Sistema de recarga condutiva para veículos elétricos - Parte 1: Requisitos gerais
NBR IEC 61851-21-1	Sistema de recarga condutiva para veículos elétricos - Parte 21-1: Requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC) para carregadores embarcados no veículo elétrico para serem conectados à alimentação CA/CC
NBR IEC 61851-21-2	Sistema de recarga condutiva para veículos elétricos - Parte 21-2: Requisitos aplicáveis aos veículos elétricos para conexão por condução a uma alimentação em corrente alternada ou em corrente contínua - requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC)
NBR IEC 61851-23	Sistema de recarga condutiva para veículos elétricos - Parte 23: Estação de recarga em corrente contínua para veículos elétricos
NBR IEC 61851-24	Sistema de recarga condutiva para veículos elétricos - Parte 24: Comunicação digital entre a estação de recarga em corrente contínua, para veículos elétricos e o veículo elétrico para o controle da recarga em corrente contínua

NBR IEC 62196-1	Plugues, tomadas, tomadas móveis para veículos elétricos e plugues fixos para veículos elétricos - Recarga condutiva de veículos elétricos - Parte 1: Requisitos gerais
NBR IEC 62196-2	Plugues, tomadas, tomadas móveis para veículos elétricos e plugues fixos para veículos elétricos - Recarga condutiva de veículos elétricos - Parte 2: Requisitos dimensionais de compatibilidade e de intercambialidade para os acessórios com pinos e contato

Fonte: adaptado de [12].

VII. CONCLUSÕES

Observa-se pelo apresentado neste trabalho que os veículos elétricos não são recentes como muitos possam imaginar. Seu desenvolvimento data dos anos de mil e oitocentos. Além disso, foram apresentados dados relativos ao quantitativo de veículos elétricos para trazer à tona uma, dentre as várias possíveis, discussões vinculadas ao tema, especificamente a questão do sistema de recarga. De posse desta questão em mente foram apresentados conceito tanto dos veículos elétricos quanto as classificações destes, para então apresentar os modos de carregamento hoje presentes nas regulamentações técnicas para o tema.

Importante destacar a questão da regulamentação técnica, visto que a indústria automotiva cada vez mais desenvolve seus produtos para venda em todo o mundo, logo os sistemas de carregamento não podem ser distintos como bandeiras das nações os carros elétricos são comercializados. Além disso, a questão das normas se torna base para desenvolvimento ou manutenção de qualquer item, sendo primordial para a área da engenharia.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao IFMG – *Campus Formiga*, em especial ao GSE – Grupo de Soluções em Engenharia, pela interação e colaboração no desenvolvimento do presente trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] M. Guarnieri, “Looking back to electric cars”, *2012 Third IEEE HISTory, of ELeCtro-technology CONference (HISTELCON)*, pp.1-6, September 2012.
- [2] K. G. Høyer, “The history of alternative fuels in Transportation: The case of electric and hybrid cars”, *Utilities Policy*, vol. 16, no 2, pp. 63-71, June 2008.
- [3] G. Crabtree, “The coming electric vehicle transformation”, *Science*, vol. 366, no 6464, pp. 422-424, October 2019.
- [4] Observatório do Clima, “Crescimento de veículos elétricos derrubará demanda por petróleo”. Disponível em: <https://www.oc.eco.br/em-crescimento-frota-de-veiculos-eletricos-derrubara-demanda-por-petroleo-diz-agencia/>
- [5] International Energy Agency (IEA). *Global EV Outlook 2024*. Acedido em 02 de Junho de 2024, em <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024>.
- [6] F. Delgado, J. E. Geraldo, J. Febrado, *et al.*, “Carros Elétricos”, *Cardernos FGV Energia*, vol. 4, no 7, pp. 1-122, Maio 2017.
- [7] B. Rotthier, T.V. Maethem, P. Blockx, *et al.* “Home charging of electric vehicles in Belgium”, *2013 World Electric Vehicle Symposium and Exhibition (EVS27)*, pp. 1-6, November 2013.
- [8] V. Barbosa, *Nissan revela o 1º carro do mundo movido a óxido sólido*. Acedido em 29 de Setembro de 2023, em: <https://exame.com/tecnologia/nissan-revela-o-1o-carro-do-mundo-movido-a-oxido-solido>.
- [9] EVgo, “Types of Electric Vehicles”. Disponível em: <https://www.evgo.com/ev-drivers/types-of-evs/#bevs>
- [10] A. Rochd, M. Laamim, A. Benazzouz, *et al.* “Public charging infrastructure for EVs: A comprehensive analysis of charging patterns & real-world insights – Case study of Rabat City, Morocco”, *Energy Reports*, vol. 9, no. 9, pp. 216-234, September 2023.
- [11] O. Turksoy, U. Yilmaz, A. Teke, “Overview of Battery charger topologies in plug-in electric and hybrid electric vehicles”, *16th International Conference on Clean Energy (ICCE-2018)*, May 2018.
- [12] C. M. Bandeira, “Desenvolvimento de um conversor CC-CC aplicado a uma estação de carregamento de veículos elétricos”, *Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Pernambuco*, Recife, Fevereiro 2024.
- [13] R. B. José, “Veículos Elétricos”, *Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas (ABEE)*, vol 6, pp. 1-22, Setembro 2022.
- [14] ABNT NBR IEC 62196-1, “Plugues, tomadas, tomadas móveis para veículos elétricos e plugues fixos para veículos elétricos. Parte 1: Requisitos Gerais.” [S.l.], 2021.
- [15] BEAMA, “A Guide to Electric Vehicle Infrastructure”. [S.l.], 2022.